

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICAS DOS INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS (IBPs) NO TRATAMENTO DAS ÚLCERAS GÁSTRICAS.

¹Ana Ranielly Lima Costa, ¹Camilie Lima Silva, ¹Raquel Braga de Almeida
¹Samuel Lázaro Pereira Bezerra, ²Carlos Renato Alves Nogueira.

e-mail: anaranielly23@gmail.com; Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

- 1 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau;
- 2 - Orientador, Professor Doutor do Centro Universitário Maurício de Nassau.

A úlcera péptica (UP), popularmente conhecida como úlcera gástrica, são lesões crônicas que podem afetar as porções do Trato Gastrointestinal (TGI) e estima-se que ocorra em cerca de 10% da população mundial. Dentre as opções de tratamento, o uso dos Inibidores da Bomba de Prótons (IBP's) têm mostrado alta eficiência na redução da secreção do ácido gástrico através da inibição irreversível das BP's. Este resumo tem por objetivo realizar uma revisão de literaturas sobre a temática apresentada. Trata-se de uma revisão de literatura sobre o tema em questão. Foi realizada uma busca utilizando bases e estudos científicos do PubMed e Scielo. Ao todo foram encontrados 50 artigos, contudo apenas 6 foram considerados como base para a pesquisa com base nos critérios de relação com o tema, entre os anos de 2004 e 2024 e língua inglesa ou portuguesa, tendo considerado o livro 'Farmacologia' de Rang & Dale como base. Os IBP's, são medicamentos que suprimem a excreção de Ácido Gástrico através da inibição específica da enzima $H^+/K^+ -ATPase$ (Bomba de Prótons) na superfície secretora da célula parietal. Apesar de todos os representantes dessa classe tenham diferentes farmacocinéticas, todos são similares entre si e reduzem em até 95% a produção diária de ácido gástrico.

Segundo Rang & Dale, o fármaco IBP compreende uma mistura racêmica de dois enantiômeros e é uma base fraca, ou seja, é absorvido pelo intestino delgado para atingir a corrente sanguínea e ser direcionado até o sítio de ativação. Então, ele se acumula no ambiente ácido dos canalículos da célula parietal estimulada e é convertido em uma forma aquiral, que é capaz de reagir com a ATPase e inativá-la. Todos os IBP's têm em média de 1 hora de meia-vida, mas pode variar entre 1 e 5 horas dependendo da formulação, porém a inibição plena leva de dois a três dias de uso contínuo. Durante a metabolização, todos os exemplares passam pelo sistema do Citocromo P450 (CYP450), porém as diferentes fórmulas são direcionadas para diferentes enzimas componentes desse sistema. Comparando a farmacologia das diferentes variações de IBP's no tratamento das UP's, destaca-se o Omeprazol 20mg, que foi o primeiro IBP apresentado e mantém o pH acima de 3.0; O Esomeprazol 40mg, que mantém a média de pH intragástrico maior que 4.0 por pelo menos 12 horas ao dia; E o Dexlansoprazol 60mg de liberação tardia, que mantém o pH gástrico entre 5.0 e 7.0 em casos mais graves ou de duplo quadro com Refluxo Gastresofágico (DRGE). Desde que os IBP's foram apresentados, foi observado um progresso no tratamento de doenças gastrointestinais, e diferentes variações de fórmula foram inseridas na indústria farmacêutica, reconhecendo fármacos com formulações de liberação adaptada, como o Rabeprazol 50mg, como mais recomendados para quadro de lesões gástricas, pois mantém o pH em níveis necessários por mais tempo, que é essencial para o processo de cicatrização e prevenção de novas lesões durante o período de recuperação.

PALAVRAS CHAVE: Inibidores da bomba de prótons; Farmacocinética; Farmacodinâmica; Úlcera gástrica; Bomba de H(+).

REFERÊNCIAS

- Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://www.mastereditora.com.br/periodico/20140301_1352032.pdf#page=45>.
- IMPARATO, R. R.; TOMA, T. S. Proton pump inhibitor deprescription: A rapid review. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, v. 58, 2022.
- LISBOA, M. G. et al. Úlcera péptica - uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 2, p. e68796–e68796, 10 abr. 2024.
- RANG, H. P. et al. *Rang & Dale Farmacologia*. [s.l.] Milano Edra, 2016.
- SHIN, J. M.; KIM, N. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of the Proton Pump Inhibitors. *Journal of Neurogastroenterology and Motility*, v. 19, n. 1, p. 25-35, 31 jan. 2013.
- WANNMACHER, L. Página 1: Inibidores seletivos de cicloxigenase-2 revisitados um ano depois 1 Inibidores da bomba de prótons: Indicações racionais. v. 2, 2004.